

ISSN (E): 2181-4570

МЕТОДИКА ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*Мирзакулов Уктам Алимарданович**Преподаватель Денауского института предпринимательства и педагогике**Эл.почта:* mirzakulovuktam14@gmail.com*Жабборов Сардор Бахриддинович**Преподаватель Денауского института предпринимательства и педагогике**Эл.почта:* sardor070992@gmail.com

Аннотация. Существует множество методов обучения в процессе чтения художественной литературы на уроках чтения. В этой статье мы выделили несколько методов и рекомендовали некоторые методики обучения российских ученых-педагогов, живших в прошлом. В частности, мы хотим изучить многие методики обучения русского педагога К. Д. Ушинского и применить их. Мы показали студентам некоторые полезные аспекты методов с использованием современных технологий и электронного оборудования.

Ключевые слова: речевые развития, художественная литература, основы методики, грамматические нормы, разнообразные подходы.

Люди всех возрастов любят читать и для людей всех возрастов книга служит источником знаний. Для студентов первокурсников с нерусским языком обучения чтения является основным средством речевого развития. При этом особенно велика роль художественной литературы для формирования речевых норм и для усвоения им норм общественного поведения.

Метод чтения неразрывно связано с формированием норм осуществления воспитательно –образовательных задач. Книги читаемые студентами первокурсниками с нерусским языком обучения хранят в себе добра и справедливости, учат их к борьбе против зла и насилия.

В настоящее время произведения многих русских писателей учат видеть черты в нашей действительности. В настоящее время студенты и преподаватели высших учебных заведений Узбекистана не должны забывать труды Великого русского ученого педагога К .Д. Ушинского .

Основы методики чтения заложены в трудах К. Д. Ушинского. В его трудах выражены прогрессивные тенденции эпохи шестидесятых и семидесятых годов

девятнадцатого века. К.Д. Ушинский определял задачи уроков чтения широчайшем образом. К. Д. Ушинский часто рекомендовал и требовал смотреть на художественное произведение будто это окно и через которое мы должны показать детям ту сторону жизни людей.

Эти методы Ушинского показывают о познавательном значении чтения и при этом читатель эстетически относится к произведениям. Он более старался и соединил чтения с сообщением детям разнообразных знаний. Он старался расширить умственный кругозор учащихся и при этом он видел задачи чтения в развитии дара слова и усвоении читателем грамматических норм.

К.Д. Ушинский в своей методической системе никогда не создал шаблон и схематичность к чтению. Он больше рекомендовал разнообразные подходы к чтению научных статей, а к чтению художественных произведений выбрал совсем иной подход. Он советовал и дал конкретные указания о специфике работы над произведениями фольклора и басням.

К.Д. Ушинский выделил огромную роль в занятиях по чтению и наблюдением за жизнью природы требовал использовать другие методы при чтении считая наглядность основным принципом обучения языку.

Русские ученые педагоги придавали большое значение развитию логического мышления, они описали последовательность работы над предложениями, частями произведений и над выяснением его идеи.

Ученый Водовозов В.И. много внимания уделял чтению художественных произведений развивая мысли Ушинского о воспитательной воздействии чтения, о восприятии учащимся эстетических достоинств произведения.

Однако формированию стройной, научно обоснованной методики чтения было очень много мешающих причин в том числе и извращения вызвавшие проникновение в учебные заведения прочных приемов работы.

Н.А. Корф хорошо видел главную цель чтения в том, чтобы сообщать читателям как можно больше сведений из разных областей знания путем пространственных бесед по поводу значения отдельных слов, о явлениях или фактах ими обозначаемых.

Ученый В. Я. Стоюнин целью чтения считал создание полного образа, что возможно только при целостном восприятии содержания через выразительное чтение. Система воспитательного чтения строилась на чтении законченных

литературных произведений имеющих высокую воспитательную ценность. Русские ученые рекомендовали читать произведения полностью без сопутствующего анализа на протяжении нескольких занятий, после чего ставить перед читателем вопросы, углубляющие эмоциональное восприятие.

В прошлом веку широко развивалась методика литературно-художественного чтения основателями которого были ученые как В.П. Острогорский, Сидоров И.П., Бродский Н.А. и другие. Они видели цели чтения не только в воспитательном воздействии на учащихся, но и в формировании эстетических вкусов, сообщении литературоведческих знаний.

В двадцатых и в начале тридцатых годов применялись методы заимствованных из других систем чтения. В тех годах широко практиковалось восприятие художественных произведений только через чтения преподавателя с самостоятельным его разбором и усвоением.

Не уделялось почти внимание навыку громкого выразительного чтения – этим занятием предпочитались другие творческие уроки и работы, чтение про себя для выполнения заданий. Этот метод, хотя имел свои достоинства, как чтение интересных текстов, развивалось навыки самостоятельной работы. При чтении текста, так как исключалась упражнение в громком чтении и тормозила развитие навыков чтения и речевого развитие студентов с нерусским языком обучения.

Ученые педагоги Щербаков Н.А., Адамович Е.А. в свое время разработали систему объяснительного чтения, которое было введено как основа занятий по чтению. Объяснительное чтение один из лучших методов чтения. На метод объяснительного чтения были созданы программы по чтению и книги «Родная речь» которые применялись более двадцати лет и систематически развивал навыки чтения и устной речи учащихся .

Огромное значение для развитие современной методике чтения имеют работы А, Е Адамович. Ее методы для читателя дает ценные указания о задачах и методике бесед на занятиях чтения и о различных работах по тексту произведения.

Авторы на многих конкретных примерах показывают, как осуществляются решение воспитательных задач в процессе чтения, чем определяется выбор занятий, сопутствующих чтению, и методика их проведения. Первоочередная

задача методик, помочь учителю в определении познавательных – воспитательных целей урока. На занятиях чтения считается необходимым применение технических средств и это одна из первоочередных проблем практической методики наших дней. Технические средства при чтении текста значительно улучшает организацию самостоятельных работ учащихся.

Один из важных принципов для методики чтения новый принцип дидактики, которые учитываются и при подборе материала для чтения. При построении уроков чтения необходимо использование наблюдений и наглядных предметов.

На уроках чтения мы должны включить еще словарную работу. Это один из важных процессов на уроках чтения. Словарная работа на уроках чтения, состоящая в выделении и объяснении новых для учащихся слов и значительной степени направляется данными лексикологии. На уроках чтения имеет прочную научную основу и это является залогом дальнейшего развития и совершенствования методики чтения.

Заключение

В последнее время читатели стали с пренебрежением относиться к чтению, нынешний читатель предпочитает смартфоны, компьютеры и другие современные технологии. Конечно нельзя не согласиться с тем, что современные технологии для получения знаний гораздо стал облегчать нашу жизнь. Кроме того современные технологии делают доступной для нас любую информацию. Но и в наше современное время книга может дать человеку истинное эстетическое наслаждение, она сумеет воспитать в человеке лучшие нравственные качества.

Мы должны стараться так и сделать так, чтоб было интересно читать натуральную книгу современным ученикам.

В этой статье речь пойдет о разных полезных методах чтения. В этой статье широко раскрыты методы великих русских ученых педагогов, как К.Д. Ушинского, методы чтения А.Н.Бородского, Н.П. Сидорова и др. Эти методы отправные положения методики Ушинского говорят о познавательном значении чтения и о важности эстетического воздействия его на читателя.

Использованная литература:

1. Методика русского языка для школьных педагогических училищ, Москва «Просвещение» 1973 Г.

2. Программа восьмилетней школы. М., «Просвещение», 1971 г.
3. А. И. Воскресенская и др. Таблицы по обучению грамоте. М. «Просвещение», 1971 г.
4. Кузнецов А.В. Глобализация и образование: вызовы и перспективы // Образование и наука. – 2019. – № 1. – с. 5-12.
5. Лебедева Н.А. Глобализация и образование: проблемы и перспективы // Вестник Московского университета. Серия 14: Педагогика. – 2020. – № 1. – с. 5-14.
6. Образование в условиях глобализации: теория и практика / под ред. А.В. Кузнецова. – М.: Издательство «Юрайт», 2019. – 320 с.
7. Shamsiddinovich, MR, & Obidjonovich, ZN (2021). Advantages and Improvements of E-Textbook Teaching of Computer Science in General Secondary Education. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 2 (12), 71-74.
8. Nurmatov, ZO, Tursunpulatova, KA, & Nasriddinova, ZN (2023, May). THE ROLE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. In International Conference on Science, Engineering & Technology (Vol. 1, No. 1, pp. 99-103).
9. Nurmatov, ZO, Chorshamiyeva, ON, & Pirimova, F.A. (2023). TALIMDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING IJOBIY VA SALBIY TOMONLARI. Social Sciences in the Modern World: Theoretical and Practical Research, 2 (7), 12-18.

